

MATCHING FUND SEKTOR PARIWISATA DESA MINGGIRSARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PARIWISATA

Ongky Ramadhan Baseno

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118

E-mail: ongkyramadhan26@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi tujuan pariwisata di dunia. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi, serta jasa-jasa lainnya. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomilah yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu industri. Berdasarkan pada ketentuan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah, Bagaimana pengelolaan desa wisata Minggirsari yang sesuai dengan prinsip hukum kepariwisataan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya.

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berpotensi untuk menjadi tujuan pariwisata di dunia. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi, serta jasa-jasa lainnya. Perdagangan jasa pariwisata melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomilah yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dikatakan sebagai suatu industry.¹

Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah,

¹ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 % atau sebesar Rp 946,09 triliun. Sementara devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang. Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lainlain. Melalui multiplier effect-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.²

Matching Fund adalah bentuk nyata dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia untuk penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara Insan Dikti (lembaga perguruan tinggi) dengan pihak Industri. Lulusan pendidikan tinggi mendapat pekerjaan yang layak. Matching Fund menjadi salah satu nilai tambah terbentuknya kolaborasi antara dua pihak melalui platform Kedaireka. Dukungan Matching Fund ini diprioritaskan bagi kolaborasi yang berkontribusi terhadap pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud:

- Lulusan pendidikan tinggi mendapat pekerjaan yang layak
- Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus
- Dosen berkegiatan di luar kampus
- Praktisi mengajar di dalam kampus
- Hasil kerja dosen berguna bagi masyarakat dan diakui internasional
- Program studi kampus bekerja sama dengan mitra kelas dunia
- Kelas bersifat kolaboratif dan partisipatif
- Program studi berstandar internasional

Kaitannya di dalam hal ini ialah mahasiswa diberi tugas atau program kerja di dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk meningkatkan sektor ekonomi yang berada pada Desa Minggirsari. Mengingat adanya Pandemi Covid-19 juga tentunya berdampak pada sektor ekonomi khususnya di bidang pariwisata Desa Minggirsari.

2. Rumusan Masalah

² Isharyanto dkk., *Hukum Kepariwisata dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan Dan Pluralisme Lokal)*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2019, h. 3

Berdasarkan pada ketentuan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagaimana berikut:

Bagaimana pengelolaan desa wisata Minggirsari yang sesuai dengan prinsip hukum kepariwisataan?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dimana untuk menemukan peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip, dan disertai pula dengan doktrin-doktrin, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Pembahasan

Alasan sektor pariwisata dipacu untuk dijadikan komoditi andalan di samping migas sebagai komoditi pendukung kelangsungan pembangunan nasional , antara lain adalah:⁴

- a. Pola perjalanan wisata dunia yang terus menerus meningkat dari tahun ketahun;
- b. Pariwisata tidak begitu terpengaruh gejolak ekonomi dunia, di samping pertumbuhannya yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi dunia;
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan pengaruh ganda dari pengembangan pariwisata tampak lebih nyata;
- d. Komoditi pariwisata tidak mengenal proteksi atau quota seperti komoditi lainnya;
- e. Potensi pariwisata Indonesia yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang beranekaragam macamnya tak akan habis terjual;
- f. Pariwisata sudah menjadi kebutuhan hidup manusia pada umumnya.

Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2010, h. 35.

⁴ Hari Karyana, *Kepariwisataan*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997, h. 7

bersifat living culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan.

Pariwisata secara teori dapat ditinjau dari berbagai fenomena yang mempengaruhi berkembangnya kegiatan pariwisata. Menurut Hari Karyana ada 5 (lima) fenomena yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pariwisata yaitu fenomena sosial, fenomena ekonomi, fenomena psikologi, fenomena geografi dan fenomena budaya.⁵ Keinginan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah semakin berkurangnya peranan minyak sebagai penghasil devisa jika dibandingkan dengan waktu yang lalu; kedua merosotnya nilai ekspor kita dari sektor non minyak; ketiga prospek pariwisata yang tetap memperlihatkan kecenderungan meningkat secara konsisten; dan keempat besarnya potensi yang kita miliki bagi pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya pada Desa Minggirsari.

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya.⁶ Pengembangan pariwisata di Indonesia sebenarnya sangat potensial yang terkait dengan daya tarik wisata berbasis budaya. Terkait dengan hal itu salah satu sistem yang dikehendaki oleh Program Pembangunan Nasional (Propenas) dibidang pariwisata adalah pembangunan pariwisata yang berbasis komunitas budaya karena disadari bahwa memang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan jumlahnya sangat melimpah dari Sabang sampai Merauke.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat disimpulkan pada bagian pasal-pasal undang-undang sebagai berikut :

- a. Pasal 2 , asas-asas yang menggambarkan bahwa UU No. 10 Tahun 2009 melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yaitu asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas partisipatif, asas demokrasi.
- b. Pasal 3 yang mengatur fungsi kepariwisataan.
- c. Pasal 4 yang mengatur mengenai tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- d. Pasal 5, prinsip penyelenggaraan kepariwisataan huruf c, d, e.

⁵ *Ibid.*

⁶ I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri , *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, h. 109.

- e. Pasal 19 yang secara tegas menyebutkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata: Ayat (1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; melakukan usaha pariwisata;, menjadi pekerja/buruh pariwisata;. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Ayat (2)Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi pekerja/buruh; hak konsinyasi ; dan hak pengelolaan.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development paradigm*). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata berskala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan local semata , tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung di dalamnya konsep pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik seseorang sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang dan pemberdayaan masyarakat , yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana menciptakan kondisi suasana atau iklim yang meningkatkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Di dalam pelaksanaan KKN pada Desa Minggirsari terdapat beberapa kendala antara lain yakni:

- Bantuan marketing dalam pembuatan sosial media agar wisatawan lebih mudah mengetahui wisata alam yg berada di desa minggir sari.
- Memperbaiki rute jalan ke wisata alam agar lebih baik dan mudah untuk di akses.
- Pendampingan dan pelatihan untuk menjaga situs bersejarah di Desa Plunturan
- Tidak terdapat tempat pemandian atau toilet di daerah sumber air
- Tidak ada tempat parkir yang luas untuk wisatawan
- Kurang banyaknya tempat sampah
- Kurang petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata

Hal tersebut yang memuat program kerja sebagaimana KKN yang dilaksanakan pada Desa Minggirsari Blitar. Namun dengan bantuan para warga sekitar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Matching Fund pada Desa Minggirsari Blitar dapat terselenggara dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas maka, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Matching Fund pada Desa Minggirsari Blitar dapat terselenggara dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Disamping itu diharapkan program kerja yang dilakukan mahasiswa ini akan menimbulkan dampak yang bagus baik dilingkup sektor pariwisata, ekonomi, maupun hukum. Diharapkan Desa Minggirsari kedepannya dapat mengembangkan beberapa sektor khususnya pada sektor pariwisata, mengingat para masyarakat warga Desa Minggirsari sangat antusias terhadap hal seperti ini.

2. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang membantu untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Lebih lanjut saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing serta seluruh perangkat dan warga Desa Minggirsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Karyana, Kepariwisata, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997
- I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasinya*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Isharyanto dkk., *Hukum Kepariwisata Dan Negara Kesejahteraan (Antara Kebijakan Dan Pluralisme Lokal)*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2010